

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17666288>

ZU SCHÖNBERGS „BESTREBEN, AUS DEM NATÜRLICHEN TONFALL DER WORTE DIE GESANGSMELODIE ZU GEWINNEN“ – AM BEISPIEL RAINER MARIA RILKE

Абстракт

ДО ШЕНБЕРГІВСЬКОГО

«ПРАГНУТИ ВИДОБУТИ З НАТУРАЛЬНОГО ЗВУЧАННЯ СЛІВ СПІВОЧУ МЕЛОДІЮ» – НА ПРИКЛАДІ РАЙНЕРА МАРІЇ РІЛЬКЕ.

В статті розглядається глибинний зв'язок музичної інтерпретації Арнольдом Шенбергом з поетичним космосом Райнера Марії Рільке. Здійснено детальний, практично потактовий аналіз музично-виражальних засобів низки пісень А. Шенберга на слова Р. М. Рільке, серед них „Alle welche dich suchen“ (Всі, хто тебе шукають), „Vorgefühl“ (Передчуття), „Mach mich zum Wächter deiner Weiten“ (Зроби мене охоронцем своїх просторів), „Die Stille“ (Тиша), „Am Strande“ (На березі). Дослідник доходить до висновку, що, напевно, жоден інший композитор не здатен був зрозуміти здебільшого приховані або метафорично завуальовані смисли поетичних текстів Рільке настільки детально, з тією ж мірою символічного узагальнення як солоспіви Шенберга. Вони переосмислюють багатовимірний зміст поезії за допомогою метрично подібних неоднозначних мовних образів у «нестримному мовному шаленстві», що дозволяє перевтілити їх у інтонаційному полі так само органічно, як це вдалось лише Арнольду Шенбергу.

Дослідник звертає також особливу увагу на унікальне співпереживання, неповторний творчий інсайт композитора під впливом поезії Райнера Марії Рільке: багато своїх пісень він також написав «сп'янілий від початкового звучання перших слів тексту» і «в шаленстві композиції [...] до кінця», що, можливо, ще більше зблизило його з поетом, ніж його, безумовно, також дуже свідоме співпереживання (і «вживання») в його світ. Адже очевидно, що не лише мелодія і гармонія відіграють у цьому важливу роль, але й особливо великою мірою реакція на мовні ритми Рільке або на його іноді важко зрозумілі чергування акцентності, «неритми».

Ключові слова: поезія Р. М. Рільке, інтерпретація поетичних текстів А. Шенберга, взаємодія музики і слова, ритміка, вживання у поетичний світ.

Abstract

Hartmut Krones. On Schönberg's "Endeavor to win the singing melody from the natural tone of the words" – using Rainer Maria Rilke as an example

The article examines the deep connection between Arnold Schoenberg's musical interpretation and the poetic cosmos of Rainer Maria Rilke. A detailed, practically bar-by-bar analysis of the musical and expressive means of a number of A. Schoenberg's songs to R. M. Rilke's lyrics is carried out, including "Alle welche dich suchen" (All Who Seek You), "Vorgefühl" (Premonition), "Mach mich zum Wächter deiner Weiten" (Make Me the Guardian of Your Spaces), "Die Stille" (Silence), "Am Strande" (On the Shore). The researcher concludes that, probably, no other composer was able to understand the mostly hidden or metaphorically veiled meanings of Rilke's poetic texts in such detail, with the same degree of symbolic generalization as Schoenberg's soliloquies. They rethink the multidimensional content of poetry with the help of metrically similar ambiguous language images in an "unbridled language frenzy", which allows them to be re-incarnated in the intonational field as organically as only Arnold Schoenberg managed.

The researcher also pays special attention to the unique empathy, the unique creative insight of the composer under the influence of the poetry of Rainer Maria Rilke: he also wrote many of his songs "intoxicated from the initial sound of the first words of the text" and "in the frenzy of the composition [...] to the end", which, perhaps, brought him even closer to the poet than his, of course, also very conscious empathy (and "use") in his world. After all, it is obvious that not only melody and harmony play an important role in this, but also, to a particularly large extent, the reaction to Rilke's language rhythms or to his sometimes difficult to understand alternations of accentuation, "irhythms".

Keywords: *poetry of R. M. Rilke, interpretation of poetic texts of A. Schoenberg, interaction of music and words, rhythm, application to the poetic world.*

Am 25. Februar 1916 schreibt Anton Webern an Alexander Zemlinsky:

„Gestern schrieb mir Stein, daß das Gesuch um Schönbergs Enthebung vom Honvedministerium abgelehnt worden ist. Mit welcher Begründung weiß ich nicht. Es wurde dem Kunstfürsorgeamt auf dem Wege über das österr. Unterrichtsministerium zurückgestellt.

Ja, um Gotteswillen, mit welcher Begründung nur ? Ja, wieso denn nur ? Der Lehár, dieses Schwein, der wurde sofort enthoben.

Arnold Schönberg wird es nicht. Ja, wie soll man denn das begreifen, muß auch darin der Große leiden ? Auch da keine Grenze, kein Verstehn ?

Aber es muß neuerdings was geschehn. Stein geht zu Karl Kraus. Der soll die Enthebung für Rainer Maria Rilke erwirkt haben. Könnte nicht Hertzka [Direktor der Universal-Edition] etwas tun ?¹⁷⁰

* Der Artikel ist Frau Prof. Dr. Luba Kyyanovska gewidmet, die das vom „Wissenschaftszentrum Arnold Schönberg“ der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien im „Arnold Schönberg Center“ veranstaltete

Dieser Brief dokumentiert die – soweit ich weiß – einzige biographische Gemeinsamkeit der beiden von mir zu betrachtenden Künstler: des in Prag geborenen und aufgewachsenen österreichischen Staatsbürgers Rainer Maria Rilke und des von einer Prager Mutter geborenen, wegen der Herkunft des Vaters aber „nach Preßburg“ zuständigen ungarischen und dann ab 1919 tschechoslowakischen Staatsbürgers Arnold Schönberg.¹⁷¹ Zu dieser Gemeinsamkeit gehört dann auch der partielle Aufenthalt der beiden im Jahre 1916: Rilke absolvierte damals eine militärische Grundausbildung in Wien und arbeitete dann im dortigen Kriegsarchiv, ehe er im Juni aus dem Militärdienst entlassen wurde. Schönberg absolvierte von März bis Mai die Reserveoffiziersschule, allerdings in Bruck an der Mur, ehe er im Juli aufgrund von Atembeschwerden in die Ersatzkompanie versetzt und im Oktober vom Kriegsdienst entlassen wurde.

Warum diese lange Einleitung? Weil Schönbergs Beschäftigung mit Rilke ausschließlich in die Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie fällt und im Falle seines letzten Rilke-Liedes sogar in die Zeit einer großen geographischen Nähe – und das soll den folgenden Betrachtungen Pate stehen, ohne daß ich sagen könnte, ob Schönberg Rilke als Prager gesehen hat. Lebte dieser doch seit 1896 in München, Berlin, Westerwede, Paris und in der Nähe von Triest. Ohne dieser Frage weiter nachzugehen, sei festgestellt, daß Schönberg Rilkes Werke offensichtlich sehr gut kannte, befanden sich in seinem Besitz doch folgende Bände mit Werken des Pragers: „Zwei Prager Geschichten“ (Stuttgart 1899), „Das Buch der Bilder“ (Berlin 1909), das ihm den Text für zwei Vertonungen lieferte, weiters „Neue Gedichte“ (Leipzig 1907), „Der neuen Gedichte anderer Teil“ (Leipzig 1908), „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ (Leipzig 1910), die ihm 1910 von Webern geschenkt wurden, dann der Band „Requiem“ (Leipzig 1912), schließlich „Das Stunden-Buch“ (Leipzig 1912), das ihm zwei weitere Texte lieferte, „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ (Leipzig 1912) sowie die „Geschichten vom lieben Gott“ (Leipzig 1913). Später kam noch Rilkes Buch über Auguste Rodin (Leipzig 1921) hinzu. Zudem ist in seinem eigenen, in den Jahren 1913–1918 erstellten Verzeichnis dokumentiert, daß er damals die Novellen und Skizzen „Am Leben hin“ (Stuttgart 1898) besaß, die sich aber nicht mehr im Nachlaß befinden.¹⁷²

Und, ganz wichtig: Im Februar 1909, also wohl im selben Jahr, als er das erste Gedicht aus dem „Buch der Bilder“ in „musikalischen Angriff“ nahm, aber

Symposium „Die Rezeption der Wiener Schule in Ost- und Südosteuropa“ (21.–23. Juni 2007) durch einen wesentlichen Beitrag zur Rezeption Arnold Schönbergs in der Ukraine bereichert hat: „Schönberg-Rezeption in Lemberg/L'viv: eine hundertjährige Geschichte“, gedruckt in: Die Rezeption der Wiener Schule in Osteuropa, hrsg. von Hartmut Krones, Helmut Loos und Klaus-Peter Koch (= Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig 19), Leipzig 2017, S. 236–258.

¹⁷⁰ Alexander Zemlinsky, Briefwechsel mit Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg und Franz Schreker, hrsg. von Horst Weber (= Briefwechsel der Wiener Schule, hrsg. von Thomas Ertelt, Band 1), Darmstadt 1995, S. 286f.

¹⁷¹ Zu Schönbergs Eltern, Staatsbürgerschaft (und „Zuständigkeit“) siehe Hartmut Krones, Arnold Schönberg als „Kind“ Österreich-Ungarns, in: Die Rezeption der Wiener Schule in Osteuropa, hrsg. von Hartmut Krones, Helmut Loos und Klaus-Peter Koch (= Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig 19), Leipzig 2017, S. 3-16

¹⁷² Julia Bungardt-Eckhardt, Ex libris Arnold Schönberg. Bücher und Zeitschriften in der Nachlassbibliothek. Kommentierter Katalog (= Journal of the Arnold Schönberg Center 18/2021), Wien 2021, S. 132f. und 308.

nur einen sechstaktigen Entwurf niederschrieb („Die Stille“ aus dem „Buch der Bilder“), verfaßte er das Lied „Am Strande“, als dessen Autor er Rilke wählte. Es sollte als Opus 14/3 gedruckt werden, je ein Lied nach Stefan George und Georg Henckel ergänzend, doch hat Schönberg es dann 1920 – wie er schrieb – „wegen des Textes“ – nicht herausgegeben.¹⁷³ Wahrscheinlich konnten weder er noch die Universal-Edition den wirklichen Dichter eruieren, und es ist auch der Schönberg-Gesamtausgabe nicht gelungen.

Blicken wir daher nun zunächst in Schönbergs chronologisch erste gedruckte Rilke-Vertonung, das Lied „Alle welche dich suchen“ aus dem zweiten Teil („Das Buch von der Pilgerschaft“) von dessen „Stunden-Buch“, das zweite aus Schönbergs Vier Liedern, op. 22. Der Komponist schrieb es zwischen dem 30. November und dem 3. Dezember 1914 nieder, ungefähr ein Jahr nach der Komposition des ersten Liedes der Gruppe, „Seraphita“ von Ernest Dowson in einer Übersetzung von Stefan George. Rilkes „Stunden-Buch“ wurde ja bekanntlich wegen seiner „quellenden und kreisenden Aussagen, Bilder, Rhythmen und Klänge“, aber auch wegen seiner „polysyndetischen Reihungen“ als wichtigste und „wirkungsmächtigste Realisation des literarischen Jugendstils“ gesehen, die das (oft auch unbestimmte) Fühlen des lyrischen Ich mit einem „hemmungslosen Sprachrausch“ ausdrückt¹⁷⁴.

Schönberg hat diese „quellenden und kreisenden Rhythmen“ nun ganz bewußt vom Sprechrhythmus, aber auch der „Sprechmelodie“ der Verse her vertont und sich diesbezüglich folgendermaßen geäußert:

„Bei einigermaßen ausdrucksvollem Sprechen bewegt sich die Stimme in wechselnden Tonhöhen. Aber in keinem Augenblick bleibt man, wie beim Singen, auf einem *bestimmten* Ton stehen. In dem Bestreben nun, aus dem natürlichen Tonfall der Worte, aus der Sprechmelodie, die Gesangsmelodie zu gewinnen, in diesem Bestreben liegt es nahe, daß man beim Singen den Hauptnoten auf solche Art ausweicht wie beim Sprechen den starren Tonhöhen. Wie man hier von ihnen weggleitet, so umschreibt man dort die Hauptnoten durch Nebennoten. Vielleicht ist es das auch, wodurch die Rezitative in den älteren Opern so lebendig wirkten, diese Vorhalte, die sogenannte Appoggiatura. Wenn man diese Deutung annehmbar findet, so erklären sich viele der sonst schwerverständlichen Erscheinungen in meinen Werken aus diesem Zeitraum“¹⁷⁵.

Blicken wir nun in Schönbergs Vertonung von Rilkes Gedicht. Die erste Strophe lautet folgendermaßen:

Alle, welche dich suchen, versuchen dich.
Und die, so dich finden, binden dich
an Bild und Gebärde.

¹⁷³ Arnold Schönberg, *Sämtliche Werke*, Abteilung I: Lieder. Reihe B, Band 1/2, Teil 1. Lieder mit Klavierbegleitung. Kritischer Bericht. Fassungen. Skizzen. Fragmente. Textteil, hrsg. von Christian Martin Schmidt, Mainz–Wien 1989, S. 231f.

¹⁷⁴ Ulrich Fülleborn, *Das Stunden-Buch*, in: *Lexikon der Weltliteratur*. Band II. Hauptwerke der Weltliteratur in Charakteristiken und Kurzinterpretationen, hrsg. von Gero von Wilpert, 2. Aufl. Stuttgart 1980, S. 1071.

¹⁷⁵ Arnold Schönberg, *Analyse der 4 Orchesterlieder op. 22*, in: *Stil und Gedanke*. Aufsätze zur Musik, hrsg. von Ivan Vojtěch, Frankfurt am Main 1976, S. 286–300, hier S. 298.

Notenbeispiel 1: „Alle, welche dich suchen, versuchen dich“ (op. 22/2, 1. Vers)

Wenn wir nun die Gesangs-Stimme des Liedes betrachten, so fällt zunächst auf, daß Schönberg die freien, zwischen Trochäen, Daktylen, aber auch Jamben und Anapästen changierenden Metren des ersten Verses tatsächlich so vertonte, daß er „aus der Sprechmelodie“ bzw. „aus dem natürlichen Tonfall der Worte“ die Gesangsmelodie und vor allem auch die metrischen Akzente gewonnen hat (wegen der leichteren Kopierbarkeit der Notenbeispiele wollen wir diese Linie in der zunächst ausschließlich erschienenen „vereinfachten Studier- und Dirigierpartitur“¹⁷⁶ besehen). Schönberg hat die Melodie „aus der Wortbetonung“ heraus gewonnen: „Al-le, welche dich suchen | versuchen dich“. Sprachlich ist dies eine Folge von Trochäus („alle“), Daktylus (welche dich), Daktylus (suchen ver-) mit einkomponiertem Beistrich (Achtelpause) sowie einem zweiten Daktylus (-suchen dich). Dabei werden „Alle“, die Gott suchen, wie bei Rilke als die „üblich“ handelnden gesehen; das Wort ist sprachgerecht betont, auf den gedanklichen Vorbehalt gegen diese „Alle“ wird von Schönberg allerdings dadurch, daß das Wort nicht an einen Taktbeginn postiert wurde, sondern auf den „Schlag 2“ des 3/4-Taktes, deutlich hingewiesen.

Notenbeispiel 2: „und die, so dich finden, binden dich“ (2. Vers)

Auch im 2. Vers wechselt Rilke die Metren in freier Weise: „und die, so dich finden, binden dich“. Hier folgen einander, rein metrisch betrachtet, Jambus (Und die), Anapäst (so dich fin-), Jambus (-den bin-) und noch einmal Jambus (-den dich). Wenn man den Vers aber etwas freier betrachtet und die bei einer Aussprache als Prosa deutlich mehr betonten Silben „die“, „fin-(den)“ und „bin-(den)“ als Hebungen vor fallendem Rhythmus sieht, so würde man die Folge als Auftakt („und“), der durch den Satzbeginn „und“ durchaus als Enjambement gesehen werden kann, dann Daktylus (die, so dich), Trochäus (finden) und Daktylus (binden dich) bezeichnen.

¹⁷⁶ Wien 1917, Universal-Edition Nr. 6060. Abdruck auch in: Arnold Schönberg, Sämtliche Werke, Abteilung I: Lieder. Reihe B, Band 1/2, Teil 1 (Anm. 4), S. 223–234.

Schönberg wählt einen Mittelweg. Er setzt die betonten Silben nie auf betonte Takteile bzw. auf betonte Positionen (wie er dies im 1. Vers tat), sondern hebt sie durch synkopisch anhebende Ligaturen (Überbindungen) heraus, wodurch sich jene – das starre Metrum weitende, aber doch immer beibehaltende – „quellenden Rhythmen“ ergeben, die einen speziellen poetischen Eigenwert erhalten und zudem den symbolistischen Charakter des Gedichts unterstreichen.

Notenbeispiel 3: „an Bild und Gebärde“ (3. Vers)

Der 3. Vers der ersten Strophe, „an Bild und Gebärde“, ist ähnlich gebaut: vom metrischen Schema her aus Jambus (an Bild), Anapäst (und Gebär-) und einzelner Senkung (-de) bestehend, ist auch er „sprachlich“ anders deutbar, nämlich als durch ein Enjambement verursachter Auftakt (an), Daktylus (Bild und Ge-) sowie Trochäus (-bärde). Und hier folgt Schönberg ganz der Logik der „natürlichen“ Sprache, ohne kompositorisch auf das für Rilke typische „kunstvolle Enjambement“¹⁷⁷ speziell einzugehen: an (Auftakt), Daktylus und Trochäus, dabei alle Hebungen an betonte Positionen setzend.

Die zweite Strophe des Gedichts, „Ich aber will dich begreifen“, ist über drei Verse weitestgehend daktylisch-jambisch (mit einer „männlichen“ Endung im 2. Vers), dann ordnet Rilke das Wort „reift“ wegen des Reimes zu „begrift“ allein dem 4. Vers zu, wodurch „dein Reich“, der Rest des inhaltlich zusammengehörigen Satzteiles „reift dein Reich“, zum Jambus wird (wobei „dein“ auch ein Enjambement ist):

Ich aber will dich begreifen
wie dich die Erde begreift;
mit meinem Reifen
reift dein Reich.

Notenbeispiel 4: „Ich aber will dich begreifen“ (op. 22/2, 2. Strophe, 1. Vers)

¹⁷⁷ Beda Allemann, Einleitung, in: Rainer Maria Rilke, Werke, Band I.1. Gedicht-Zyklen, 3. Aufl. Frankfurt am Main 1980, S. IX.

Schönberg, der schon in der ersten Strophe sprachliche Akzente durch synkopische Betonungen (rhythmische Vorwegnahmen) hervorgehoben hatte, wiederholt diesen Kunstgriff bei dem die zweite Strophe eröffnenden Wort „Ich“, wodurch er dem „normal“ betonten „Alle“ einen (nach dem „die“ der ersten Strophe) zweiten bewußten Gegensatz entgegenstellt. „Alle“, das ist die (vielleicht sogar etwas verachtete) Mehrheit, „ich“ aber trete Gott in gleichsam richtiger Art und Weise gegenüber, indem ich ihn begreifen will, was zu einem gleichsam normalen, ostentativ akzentuierten Sprechrhythmus führt („[ich] aber will dich begreifen“).

Notenbeispiel 5: „wie dich die Erde be-greift“ (2. Strophe, 2. [und 3.] Vers)

Die Worte „wie dich die“ kleidet Schönberg dann aber – nach den bisher mehrmals verwendeten Achtelnoten-Triolen – in „große“ Viertelnoten-Triolen; er überträgt damit den traditionellen Gegensatz (aus dem 16./17. Jahrhundert) zwischen schneller „porportio sesquialtera“ für eher tänzerisch-weltliche Inhalte und (langsamer) „proportio tripla“ für eher bedeutende, vor allem (angesichts der Dreifaltigkeit) „göttliche“ Inhalte auf die moderne Notation, ehe er für die (profane) „Erde“ wieder Achtelnoten-Triolen einsetzt.

Notenbeispiel 6: „mit meinem Reifen reift dein Reich“ (2. Strophe, 3., 4. und 5. Vers)

Der 3. Vers, „mit meinem Reifen“, ist zwar sprachlich rhythmisiert, allerdings mit ungewohnt großen Notenwerten. Zudem deklamiert Schönberg die Worte „mit meinem“ nicht, wie man erwarten würde, mit drei dem Daktylus entsprechenden Achtelnotentriolen, sondern mit Achtelnoten, wodurch ein Quasi-Auftakt (metrisch ein Enjambement) und ein Trochäus entstehen. Der Jambus „Reifen“ ist zwar auch bei Schönberg ein „normaler“ Jambus, aber gleichsam eine rhythmische Stufe „höher“, als Halbe Note und Viertelnote. Schönberg wollte wohl das „Reifen“ des lyrischen Ich als langsamen Vorgang darstellen, wie dies ja auch schon Rilke getan hat: Seine ersten beiden Verse sind dreifüßig, das „Reifen“ (3. Vers) steht dann in einem zweifüßigen Vers, und das folgende „reift“ füllt vollends allein einen einzigen unkompletten Vers(fuß).

Für die Aussage „reift dein Reich“, also die (gleichsam „verlangsamten“) Verse Nr. 4 und 5, greift Schönberg dann für die Worte „reift“ und „Reich“ wieder zu Ligaturen bzw. Synkopen, um die Bedeutung dieser Worte zu erhöhen, aber wohl auch, um sie inhaltlich an das „ich“ des Strophenbeginns zu koppeln.

Ich will von dir keine Eitelkeit,
die dich beweist.

Ich weiß, daß die Zeit
anders heißt
als du.

Reich. Ich will von dir keine Eitelkeit,
die dich beweist. Ich weiß, daß die Zeit anders heißt
als du. Tu mir kein Wunder zu lieb. Gib deinen Gesetzen recht, die von Ge -

Notenbeispiel 7: „Ich will von dir keine Eitelkeit [...]“ (3. Strophe, Teil)

Auch in der 3. Strophe verfährt Schönberg ähnlich: Der 1. Vers, von Rilke als dreifacher Daktylus (oder als Daktylus, Daktylus, Trochäus plus Hebung, also „männlichem“ Vers-Schluß) gestaltet, hebt in der Vertonung mit einer Achtelpause an, das dann synkopisch einsetzende „Ich“ wird zu einer zweiten Achtelnote übergebunden, sodaß die Viertelnote „will“ ebenfalls synkopisch erklingt. Auch die Wortfolge „dir keine“ ist als Achtel–Viertel–Achtel rhythmisiert, wodurch das inhaltlich wichtige Wort „keine“ ebenfalls synkopisch hervorgehoben wird. Schönberg beachtet also den hier gleichsam „natürlichen“ Sprachtonfall Rilkes überhaupt nicht, sondern betont ganz nach eigenem Empfinden die ihm wichtigen Worte. – Angesichts der Ehrfurcht vor Gott, die Rilke in seinem „Stunden-Buch“ auf Schritt und Tritt erkennen läßt, ist nicht anzunehmen, daß er das „Ich“ als Auftakt zum Trochäus „will von“ sah, also das „will“ betont. Schönberg scheint dies erkannt zu haben, nimmt aber zusätzlich das „Ich“ synkopisch vom starken Taktteil zurück.

Die Worte „Eitelkeit, die dich beweist“ vertonte Schönberg zwar gleichsam sprachgerecht, gab der Endsilbe „-keit“ aber eine lange, sozusagen „eitle“ Note bei, wodurch das „die“ zum Auftakt zu „dich be-(weist)“ wird; aus den Daktylen Rilkes („Einsamkeit | die dich be-“) werden bei ihm daher de facto drei Trochäen: Ei-tel- | keit, die | dich be- | weist“. Danach vertonte Schönberg (nach einer Achtelpause) das „ich“ wieder synkopisch und übergebunden, wodurch auch das „weiß“ zur Synkope wird – wie auch nach „daß die Zeit“ das Wort „anders“, das als letztes Drittel einer Achteltriolen noch eine Achtelnote der nächsten Einheit angehängt erhält. Rilke rhythmisierte den 2. Vers („die dich beweist“) ebenfalls als Daktylus samt Hebung („männlichem“ Vers-Schluß), sein „Ich“ des 3. Verses

ist eindeutig als Enjambement gedacht, sodaß es als Senkung zu „[be-]weist“ fungiert, wonach erneut Daktylen folgen: „weiß, daß die | Zeit anders“ mit folgendem Jambus „heißt als“ und der Schluß-Hebung „du“; auch „anders“ sowie „als“ sind Enjambements. Auch Rilke nimmt also sowohl das „Ich“ als auch das „anders“ in Bezug auf seine Betonung zurück.

Und wie Rilke das „du“ des 5. Verses nach dem Enjambement des „als“ als besonders deutliche Hebung hervorhob, erhält es auch bei Schönberg durch die auffallende Verlängerung einen besonderen Stellenwert; immerhin handelt es sich um Gott. – In der vierten Strophe (sie wird hier nur zum Teil besprochen und kann, wie auch die Orchester-Begleitung, in der Gesamtausgabe der Werke Schönbergs¹⁷⁸ vollständig eingesehen werden), deren 1. Vers „Tu mir kein Wunder zulieb“ lautet, greift Schönberg dann zu geradezu unsanglichen großen Intervallen (große Septim, kleine Septim, kleine Sext, verminderte Septim), um die „Wunder“ herauszuheben, ehe er wieder zu gesanglicheren Führungen findet und diese auch rhythmisch den Versmaßen anpaßt. Rilkes „immer neuen Folgen von Sprachbildern“, seine „ständig wechselnde Zahl der Versfüße, ihre ungleiche Füllung“ sowie „die im Ablauf der Sätze sich wie zufällig ergebenden Reimbindungen und Reimkorrespondenzen“¹⁷⁹ erhalten in Schönbergs Vertonung in kongenial ähnlicher Weise immer neue, aber ebenso privat empfundene musikalische Entsprechungen, die den Sinn der Worte sowohl einfangen und unterstreichen als auch bisweilen mit zusätzlichem Sinn aufladen.

Notenbeispiel 8: „weiß ich die Stürme schon und bin erregt“ (aus op. 22/4)

Schönbergs Verdikt „aus dem natürlichen Tonfall der Worte“ wurde angesichts der extremen Intervall-Sprünge in der Singstimme immer wieder hinterfragt, doch was verstehen wir unter dem „natürlichen Tonfall der Worte“? Schönberg selbst hat in seiner Eigenanalyse der Lieder op. 22 auf folgendes hingewiesen: „Wenn nun also ein Vortragender von einer wilden See in einem anderen Tonfall reden wird als von einer ruhigen, so tut meine Musik nichts anderes: sie schafft ihm die Gelegenheit hiezu und unterstützt ihn [...]“. ¹⁸⁰ Blicken wir kurz in das Lied „Vorgefühl“, op. 22/4, über einen Text aus dem ersten Buch (2. Teil) von Rilkes Dichtung „Das Buch der Bilder“, und zwar auf die Textstelle „weiß ich die Stürme schon und bin erregt wie das Meer“. ¹⁸¹ Ist das ein

¹⁷⁸ Arnold Schönberg, Sämtliche Werke, Abteilung I: Lieder. Reihe A, Band 3. Orchesterlieder, hrsg. von Christian Martin Schmidt, Mainz–Wien 1981, S. 141–147, hier S. 144ff.

¹⁷⁹ Dietfried Gerhardus, Das Stunden-Buch, in: Kindlers Literaturlexikon im dtv, Band 21. Sro–Tai, München 1974, S. 9061.

¹⁸⁰ Schönberg, Analyse der 4 Orchesterlieder op. 22 (wie Anm. 6), S. 290.

¹⁸¹ Schönberg, Orchesterlieder (wie Anm. 9), S. 163f.

„natürlicher Tonfall der Worte“ ? Bedenken wir, daß Schönberg nicht von einem umgangsmäßigen Sprechen ausging, sondern von der gehobenen Bühnensprache seiner Zeit – und die war nicht im heutigen Sinne „natürlich“, sondern exaltiert, emotional aufgeladen. Hören wir in alte Aufnahmen aus den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, etwa von Schauspielern wie Alexander Moissi, deren Sprechstimme einen Tonumfang von bis zu zwei Oktaven umspannt, so wissen wir, was ein „natürlicher Tonfall der Worte“ in Schönbergs Verständnis ist – dann, wenn es um Kunst, um die Bühnensprache geht.

Notenbeispiel 9: „Mach mich zum Wächter deiner Weiten“ (op. 22/3)

Auch in seiner Vertonung des Rilke-Textes „Mach mich zum Wächter deiner Weiten“ aus dem dritten Buch, „Das Buch von der Armut und vom Tode“, des „Stunden-Buchs“, op. 22/3, verfährt Schönberg in ähnlicher Weise. Der Text beginnt folgendermaßen:

Mach mich zum Wächter deiner Weiten,
 mach mich zum Horchenden am Stein,
 gib mir die Augen auszubreiten
 auf deiner Meere Einsamsein, [...]

Der Beginn des Gedichtes ist von Rilke wahrscheinlich daktylisch-trochäisch gedacht (Mach mich zum Wächter deiner Weiten), wenngleich auch eine durchgehend jambische Struktur denkbar ist; doch wie zuvor wollen wir annehmen, daß Rilke nicht das „mich“ (im Gegensatz zu wem ?) hervorheben, sondern die Bitte „mach“ betonen möchte. So sieht es jedenfalls auch Schönberg, der das „Mach“, mit dem er Gott anspricht, volltaktig vertont – zudem durch einen Hochton, und zwar durch das „d“, das alte „re“ als „Namens“-Symbol für König und Gott. Und dann fährt er mit „sprechenden“ Trochäen fort (mich zum Wächter deiner Weiten) und betont dadurch auch das „mich“ etwas. Um dann auch den 2. Vers in gleicher Weise zu deklamieren, betont Schönberg hier erneut das „mich“, deutet das eröffnende „mach“ als Auftakt und schließt mit Trochäen an: mich zum Horchenden am Stein. (Die Deutung des ganzen Verses als Folge von Jamben ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen.) Das Wort „Horchenden“ spürt dabei durch seine Dehnung gleichsam dem zu empfangenden Klang nach.

In dem am 8. Februar 1909 verfaßten Lied „Am Strande“, das Schönberg wegen seiner freien Metren ebenfalls als von Rilke stammend ansah, verfuhr er genauso:¹⁸⁴ Schon im Vorspiel begegnen uns die typischen Ligaturen, die sich sogar nach punktierten Rhythmen einstellen, und zu dem Textbeginn „Vorüber die Flut“ sowie zu den Worten „Wild Wasser“ werden die Ligaturen geradezu ein permanentes Stilmittel, um den gleichsam sphärisch ausschwingenden Text in ein adäquates klangliches Gewand zu kleiden. – Abschließend sei erwähnt, daß Schönberg auch das 1913 niedergeschriebene 1. Lied seines Opus 22, „Seraphita“ über ein Gedicht des englischen Symbolisten Ernest Dowson (1867–1900) in der Übersetzung des „ästhetizistischen“ Dichters Stefan George (1868–1933), in ganz ähnlicher Art und Weise deklamatorisch gestaltete: In den ersten beiden Versen des „traumverlorenen“ Textes, „Erscheine jetzt nicht, traumverlorenes Angesicht, mir windverschlagen auf des Lebens wilder See [...]“, sind die Silben „traum-“, „mir“, „wind-“ sowie „schla-“ sowohl synkopisch als auch mit einer weiteren angebundenen Note vertont. Und diese Charakteristik bleibt dann auch im weiteren Verlauf des Liedes erhalten.

Die bisherigen Betrachtungen, insbesondere der Aspekt der Anwendungen von Synkopen und Ligaturen sind naturgemäß nur dann für Schönbergs Zugang zur Rilkeschen Lyrik aussagekräftig, wenn wir seine Rilke-Vertonungen mit anderen Liedern aus seiner Feder vergleichen. Dies soll kurz geschehen. In Schönbergs erstem Lied mit Opuszahl, „Dank“ nach Karl v. Levetzow, op. 1/1, gibt es in 85 Takten lediglich drei Synkopen mit nachfolgenden Ligaturen, die das Metrum aufheben, und zwar zu den Schlüsselworten „Schönheit“ (Takt 24, wobei die Ligatur eher als verlängerte Punktierung aufzufassen ist), „[das Niege-lahnte“ (T. 46f.; „-ahn-[te]“ ist eine „echte“ synkopische Überbindung) und „[von dir] kam [es ja]“ (T. 70f.; ebenfalls). In „Abschied“ nach Levetzow, op. 1/2, finden wir in 92 Takten ebenfalls drei: zu den Worten „Ewig“ (T. 13f.) und „weitert [sich]“ (T. 40f.) sowie bei „Un-[begrenztes Weh]“ (T. 67). Wieder sind es ausschließlich Inhalte mit ästhetischen oder mystischen Inhalten.

In der „Erwartung“ nach Dehmel, op. 2/1, finden wir keine einzige synkopische Überbindung, in „Schenk mir deinen goldenen Kamm“ nach Richard Dehmel, op. 2/2, angesichts des sinnlich-subjektiven Textes immerhin elf, aber auch hier bei besonders privaten bzw. gleichsam „träumerischen“ Aussagen: bei „mir“ (T. 1f.), „Abend“ (T. 10f.), „ahnen“ (T. 11f.), „wem [du dich im Bade rüstest]“ (T. 12f.), „oh, [Maria]“ (T. 15 und 16), „Schenk [mir]“ (T. 19), „was [du hast]“ (T. 20), „meine [Seele]“ (T. 21), „Schenk“ (T. 26f.), „Herz“ (T. 32f.) und „Magda[lena]“ (T. 36). Die „realistischeren“ Lieder „Erhebung“ nach Dehmel, op. 2/3, und „Waldsonne“ nach Johannes Schlaf, op. 2/4, weisen wieder nur ein oder zwei Ligaturen auf; „Erhebung“ zweimal bei „dann seh“ (T. 4f.), „Waldsonne“ bei „flittert ein“ (T. 2 und 33) sowie bei „grün[golden]“ (T. 3f.) bzw. „gol[dener Schein]“ (T. 34f.).

¹⁸⁴ Arnold Schönberg, Sämtliche Werke, Abteilung I: Lieder und Kanons. Reihe A, Band 1. Lieder mit Klavierbegleitung, hrsg. von Josef Rufer, Mainz–Wien 1966, S. 167f.

Und es bleibt bei dieser geringen Anzahl: „Die Aufgeregten“ nach Gottfried Keller, op. 3/2, etwa überbindet nur bei „Mailüftchen“ (T. 14f.) synkopisch, das „Hochzeitslied“ nach Jens Peter Jacobsen, op. 3/4, weist lediglich einige Synkopen auf, und in den kabarettistischen, auf exakte Textdeklamation achtenden „Brettliedern“ finden wir ebenfalls ganz wenige Überbindungen: in „Einfältiges Lied“ (Hugo Salus), „Der genügsame Liebhaber“ (Hugo Salus), „Gigerlette“ (Otto Julius Bierbaum) und „Aus dem Spiegel von Arkadien“ (Emanuel Schikaneder) gar keine, in „Jedem das Seine“ (Colly) nur zwei bei der Aussage „reizend nicht so furchtbar sein“ (T. 51f.), in „Mahnung“ (Gustav Hochstetter) nur in der 1. Strophe bei „[such] dir [einen rechten Mann]“ (T. 13f.) und in „Galathea“ (Frank Wedekind) nur bei „[weil sie] so [verlockend sind]“ (T. 44). Selbst in dem „Buch der hängenden Gärten“ nach Stefan George, op. 15, sind synkopische Ligaturen die große Ausnahme.

Wir wechseln die Blickrichtung: Schönberg hat in seiner Analyse seines Opus 22 vor allem auch hervorhoben, daß er hier „über die Anfangsschwierigkeiten“ seines „neuen Stils schon bis zu einem gewissen Grade hinausgelangt“ sei, wengleich erst in seinen Zwölftonwerken „die formalen Möglichkeiten einer absoluten Musik“ zum Durchbruch gekommen wären, „befreit von aller Mitwirkung außermusikalischer Elemente“. Das hieße eigentlich, daß in diesen Liedern die „Befreiung“ schon partiell stattgefunden haben müßte. Nun spricht Schönberg aber just in dieser Analyse sowohl deutlich von der Abhängigkeit der Lieder von Form und Aufbau der Gedichte als auch von der Vertonung speziell ausdrucksvoller Worte, die letzten Endes auch bei ihm „nicht vorübergleiten konnten, ohne daß ein musikalisches Symbol sie widergespiegelt hätte“.¹⁸⁵ Aber: Während er in seiner Analyse der motivischen Arbeit bis ins Detail nachspürt, wird die wortausdeutende Komponente eher stiefmütterlich behandelt. So widmet er der vor allem mit Sekunden und Terzen arbeitenden Faktur der eröffnenden Klarinettenmelodie von „Seraphita“ sowie dem Beginn der Singstimme, die ebenfalls zahlreiche Ligaturen aufweist, umfangreiche Betrachtungen, erwähnt aber die bald folgende verminderte Quint („die 6te Phrase“) nur in Bezug auf die rhythmische Ähnlichkeit mit einem früheren Motiv.

Nun ist die verminderte Quint, die alte „quinta deficiens“, aber noch bei Schönberg (und seinen Schülern) vor allem Symbol für etwas „Fehlendes“¹⁸⁶, und genau um das Fehlen einer schmerzlindernden Hand geht es ja in diesem Lied. Dementsprechend erhalten im weiteren Verlauf von „Seraphita“ Aussagen, die der Sehnsucht nach innerer, aber eben fehlenden Ruhe gelten, jene verminderte Quint (die leider sogar von namhaften Musikwissenschaftlern immer wieder als Tritonus bezeichnet wird): „[wenn der Sturm am höchsten] geht und [kracht]“ (T. 45), „[Mond in meiner] Nacht ! Dann [neige einmal dem Verzweifelten dich dar.]“ (T. 50) und „[eh große Wo-]ge siegt [im letzten leeren Streit]“ (T. 67f.). Den

¹⁸⁵ Arnold Schönberg, Analyse (wie Anm. 6), S. 287 und 290.

¹⁸⁶ Hartmut Krones, Lebenswelten und Werke 1874–1900 [Arnold Schönberg], in: Andreas Meyer / Therese Muxeneder / Ullrich Scheideler (Hg.), Schönberg Handbuch, Berlin–Kassel 2023, S. 27–51, hier S. 33, sowie Hartmut Krones, Immer noch »auf der Flucht« (aus Wien). Zu Liedern von Hanns Eisler und Marcel Rubin, in: Musik im sozialen Raum. Festschrift für Peter Schleuning zum 70. Geburtstag, hrsg. von Freia Hoffmann, Markus Gärtner und Axel Weidenfeld (= Beiträge zur Kulturgeschichte der Musik 3), München 2011, S. 161–187, hier S. 174f.

„teuflischen“, also den „wirklichen“ Tritonus erhalten hingegen in völliger Traditionsbezogenheit die Worte „jetzt nicht“ (T. 19), „finster“ (T. 23), „[Angst der Wasser] vor der [Zeit]“ (T. 29), bei „dem Ver-[zweifel-]ten dich [dar]“ (T. 51f.) sogar zweimal sowie noch bei „sinkend [Haar], [also vor dem Tod]“ (T. 62). Einen verminderten Dreiklang gibt Schönberg logischerweise den Worten „Laß deine [Hand (wenn auch zu spät nun) hilfbereit noch gleiten auf mein fahles Aug“ (T. 54f.) bei.

Notenbeispiel 12: „Alle, welche dich suchen“ (op. 22/2), T. 1f.

In den Rilke-Liedern des Opus 22 verhält es sich nun nicht anders. Schönberg selbst hat in seiner Analyse auch hier primär auf die Motivverwandtschaften sowie auf die formale Gestaltung verwiesen, lassen Sie mich deshalb ergänzen: Gleich zu Beginn – und wir blicken hier in Schönbergs „vereinfachte Partitur“ (NB 12) – sehen wir innerhalb der Hauptaussage „dich suchen, versuchen dich“ (NB 1) nach „suchen“ eine Seufzerpause in der Tradition der alten *Suspiratio*, aber angesichts des Textes auch die „*quinta deficiens*“ (T. 1f.). Das „Suchen“ wird zusätzlich ganz deutlich durch ein harmonisches Changieren versinnbildlicht; lassen Sie uns „schönbergisch“ denken: Für Schönberg hat der verminderte Septakkord, der ja als wichtiges Ingrediens die verminderte Quint besitzt, etwas von „Heimatlosigkeit“; er ist ein vagierender Klang, der „heimatlos zwischen den Gebieten der Tonarten herumstreicht“.¹⁸⁷ Sehen wir uns nun die Harmonik des Liedes an: Die Flöten spielen zu Beginn „g“ und „h“, die Violoncelli treten mit „ais“ und „cis“ hinzu, welche Töne sich gleich zu „h“ und „d“ auflösen werden – sie „suchen“ sozusagen (gemäß der Textaussage) die Harmonie, die sich aber durch die fallenden Halbtöne der Flöten entzieht. Die Singstimme („Alle“) ergänzt die Flöten zu Ges-Dur, exponiert insgesamt aber eine Melodie, die unschwer als c-Moll samt dem neapolitanischen Ton „des“ auszumachen ist (NB 1), eine Fügung, die etwa auch dem Beginn der „Sprechstimme“ des Melodrams „Der kranke Mond“ (Nr. 7) aus „*Pierrot lunaire*“,

¹⁸⁷ Arnold Schönberg, *Harmonielehre*, Leipzig–Wien 1911, S. 284. Besonders deutlich für „Unbestimmtes“ steht der verminderte Septakkord in Schönbergs „*Pierrot lunaire*“; Hartmut Krones, *Pierrot lunaire op. 21*, in: Arnold Schönberg. Interpretationen seiner Werke, hrsg. von Gerold Gruber. Band I, Laaber 2002, S. 296–320, insbes. S. 303f.

op. 21, zu eigen ist,¹⁸⁸ wo es ja letzten Endes ebenfalls um den Tod geht. Ab „versuchen dich“ wendet sich Schönberg dann anderen harmonischen Gefilden zu.

Blicken wir noch einmal auf die verminderte Quint *fl–h*, vor der bereits der Ton „d“ erklingen ist (zu „[wel-]che“) und somit den zerlegten verminderten Dreiklang ergänzte. Zu dem Ton „h“ von „su-[chen]“ treten nun die Töne (von unten nach oben) „F“, „des“, „es1“ und „a1“ hinzu – das „F“ ist Teil des verminderten Dreiklangs, das „des“ „sucht“ offensichtlich das „gemeinte“ „d“, zu dem ja auch das „es“ Vorhalt ist und sich auch sofort zu diesem auflöst; und das „a“ ist deutlich ein Vorhalt zum folgenden „gis“ (später ist dann das „a“ selbst Zielton des „b“ bei einer neuen „Suche“ zum D-Bereich). „Eigentlicher“ Zielakkord und gemäß dem Text Ziel der „Suche“ ist also der „heimatlos“ herumirrende verminderte Septakkord *h-d-f-gis*, die anderen Töne sind Vorhalt bzw. Nebennoten. Und jetzt lassen wir noch einmal Schönberg sprechen: „In dem Bestreben nun, aus dem natürlichen Tonfall der Worte, aus der Sprechmelodie, die Gesangsmelodie zu gewinnen, in diesem Bestreben liegt es nahe, daß man beim Singen den Hauptnoten auf solche Art ausweicht wie beim Sprechen den starren Tonhöhen. Wie man hier von ihnen weggleitet, so umschreibt man dort die Hauptnoten durch Nebennoten.“¹⁸⁹ Nichts anderes hat Schönberg hier gemacht – aber hier in den Instrumenten. Auch sie „sprechen“ und umschreiben die Hauptnoten durch Nebennoten. – Im übrigen ist die Technik dieser „verzögerten“, besser „verspäteten“ Auflösung auch schon in den durchaus noch tonalen Werken Alexander Zemlinskys zu konstatieren, wie ich vor Jahren etwa an der „Florentinischen Tragödie“ zeigen konnte.¹⁹⁰

Die Worte „so dich finden“ (NB 2) erhalten in der Singstimme eine E-Dur-Kadenzbildung, auch hier im Sinne eines alten Topos: der Kadenz als Sinnbild für „Festes“ bzw. „Endgültiges“¹⁹¹. Den Vergleich bzw. die Gleichsetzung „[will] dich begreifen – wie dich die Erde begreift“ (NB 5) stellt Schönberg dann durch eine transponierte krebsgängige Sequenzierung dar: *as–g–e–cis – d–f–as–a*; eingeschlossen ist zweimal der verminderte Dreiklang, geht es doch um das „Begreifen-Wollen“, das aber noch nicht eingetreten ist (sozusagen „fehlt“). Und die Worte „mit meinem Reifen reift dein Reich“ (NB 6) bringen nun C-Dur samt dem „neapolitanischen“ Ton „des“ hervor, also eine zwar positivere Grundhaltung, aber angesichts der latenten Thematisierung von Jenseits und Tod doch auch das neapolitanische „des“.¹⁹²

¹⁸⁸ Hartmut Krones, *Pierrot lunaire* op. 21, in: Arnold Schönberg. Interpretationen seiner Werke, hrsg. von Gerold Gruber. Band I, Laaber 2002, S. 296–320, hier S. 311.

¹⁸⁹ Schönberg, Analyse der 4 Orchesterlieder op. 22 (wie Anm. 6), S. 298.

¹⁹⁰ Hartmut Krones, Elemente der musikalischen Semantik in Alexander Zemlinskys „Eine Florentinische Tragödie“, in: *Musical theatre – yesterday, today, tomorrow. The 100th anniversary of the birth of composer Danilo Svara. 17. slovenski glasbeni dnevi 2002* [Kongreßbericht], hrsg. von Primož Kuret, Ljubljana o. J. [2003], S. 64–75, hier S. 74.

¹⁹¹ Zur Kadenz als Versinnbildlichung für „Festgefügt“ oder „Endgültig“ siehe u. a. Erich Schenk, Über Tonsymbolik in Beethovens „Fidelio“, in: *Beethoven-Studien. Festgabe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven*, Wien 1970, S. 239ff., sowie Hartmut Krones, Alexander Zemlinskys „Der König Kandaules“: Die Musik (= 2. Teil von: Hans Schwabl und Hartmut Krones, *Kandaules: Von Herodot bis Zemlinsky* [S. 1-106]), in: *Wiener humanistische Blätter* 39. *Kandaules und Gyges in Antike und Neuzeit*, Wien 1997, S. 51–106, hier S. 103.

¹⁹² Zum neapolitanischen Sextakkord bzw. auch der „neapolitanischen Sphäre“ als Negativ-Symbol siehe u. a.

**Notenbeispiel 13: op. 22/2: „[binden dich an Bild und] Gebärde“, T. 6,
und „[reift dein] Reich“, T. 12**

Übrigens verwendet Schönberg bei dem Doppel-Hinweis „binden dich an Bild und Gebärde“ jene gleichsam interne Bitonalität, die die beiden Sphären dominantisch aneinanderbindet (NB 13): Nach den Tönen „b“ und „as“ für „Gebärde“ (NB 2) erklingen rudimentäres F-Dur („f“ und „a“) sowie (Baß-Schlüssel) der verminderte Dreiklang der dazugehörigen VII. Stufe: *e–g–b*. – Ähnlich hören wir bei „reift dein Reich“ (NB 6) in der Pause vor „Reich“ (NB 13) einen Dominantseptakkord auf „D“ bzw. Sekundakkord auf „C“ (zu dem dann noch das „h“ tritt und gleichzeitig h-Moll einbringt bzw. auch die „sixte ajoutée“ zum D-Dur-Dreiklang); „D-Dur“ steht bekanntlich für den alten Topos des „re“-Klanges für König bzw. „Gott“, den alten „Ton des Hallelujas“¹⁹³. Schließlich rundet sich die Form, worauf auch Schönberg hingewiesen hat: „Gib deinen Gesetzen recht“ (T. 21f.) läßt dann wieder c-Moll samt dem Ton „des“ erklingen, um den Bogen zur eröffnenden Gesangslinie zu spannen, sicher aber auch aus den schon dargelegten inhaltlichen Gründen.

Ganz ähnlich verfährt Schönberg in den anderen zwei Rilke-Liedern seines Opus 22, worauf aber nur mehr ganz wenige Hinweise gegeben werden sollen. In dem Lied „Mach mich zum Wächter deiner Weiten“, op. 22/3, ist die verminderte Quint erneut prominent eingesetzt: Das Vorspiel beginnt im Englischhorn (*b1–e*)¹⁹⁴ sofort mit diesem Intervall, wobei die begleitende Stimme der Baßklarinette die Noten der im Takt 4 von der Singstimme gesungenen Töne vorwegnimmt: *d–des–*

Richard Böhm, *Symbolik und Rhetorik im Liedschaffen von Franz Schubert* (= Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis, hrsg. von Hartmut Krones, Band 3), Wien 2006, S. 97–132; Constantin Floros, *Gustav Mahler 2. Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung*, Wiesbaden 1977, S. 297f.; Hartmut Krones, *Tonale und harmonische Semantik im Liedschaffen Alexander Zemlinskys*, in: *Alexander Zemlinsky. Ästhetik, Stil und Umfeld* (= Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis, Sonderband 1), hrsg. von Hartmut Krones, Wien-Köln-Weimar 1995, S. 163–187, hier S. 180ff.; sowie Hartmut Krones, „Wiener“ Symbolik? Zu musiksemantischen Traditionen in den beiden Wiener Schulen, in: *Otto Kolleritsch (Hrsg.), Beethoven und die Zweite Wiener Schule* (= Studien zur Wertungsforschung 25), Wien-Graz 1992, S. 51–79, hier S. 69f.

¹⁹³ Christian Friedrich Daniel Schubart, *Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst*, hrsg. von Ludwig Schubart, Wien 1806, S. 377–380, hier S. 379.

¹⁹⁴ In der „vereinfachten Studier- und Dirigierpartitur“ sind die Töne so notiert.

c. Dort folgt dann wieder die verminderte Quint, und zwar zu den Worten „[Wäch-]ter dei[-ner]“ (T. 4). Der Tritonus wird in diesem Lied hingegen bei Worten eingesetzt, die auf ein „Sprengen von Grenzen“ weisen, welche Inhaltlichkeit er auch in der Wiener Klassik¹⁹⁵ sehr oft besaß: hier bei „[die Au-]gen aus-]zubreiten“ (T. 8), zweimal bei der „Flüs[-se] Gang [begleiten]“ (T. 16), bei „schick mich [in deine leeren Länder]“ (T. 20) sowie bei („[durch] die die [weiten Winde gehn]“ (T. 22).

Auch in Schönberg-Rilkes „Vorgefühl“, op. 22/4, verhält es sich ähnlich. – In beiden Liedern sehen wir zudem jene weiten Intervalle, die Schönberg entweder für die Widerspiegelung extremer Gefühlsäußerungen oder für die Nachzeichnung „weiter“ Gegebenheiten verwendet: in op. 22/3 bei Worten wie gleich zu Beginn „Mach mich [zum Wächter deiner Weiten]“ oder dann bei „[gib] mir die Augen [auszubreiten]“ (T. 7f.), „Meere“ (T. 10f.), „[der Flüsse Gang be-]gleiten“ (T. 16), „[weit] in den Klang [der Nacht] hinein“ (T. 18f.), „[in dei-]ne leeren Länder“ (T. 21), „weiten Winde“ (T. 22) oder „abgetrennt“ (T. 32), in op. 22/4 bei „Kaminen“ (T. 11), „Staub ist noch [schwer]“ (T. 13f.), „die Stürme schon“ (T. 15ff.), „und bin erregt wie das Meer“ (T. 17f.; s. o.), „breite mich aus“ (T. 19), „[wer-]fe mich ab und“ (T. 21f.) sowie „in dem großen [Sturm]“ (T. 23).

Schönberg und Rilke. Wahrscheinlich hat kein zweiter Komponist sowohl Rilkes oft versteckte bzw. metaphorisch verschleierte Bedeutungsgebungen als auch seine diese Inhalte mit metrisch ähnlich mehrdeutigen Sprachbildern in einem „hemmungslosen Sprachrausch“ (s. o.) einfangende Worte derart in allen Details verstanden und dann kongenial in Musik gesetzt wie Arnold Schönberg. Nicht zuletzt hat auch er viele seiner Lieder, „berauscht von dem Anfangsklang der ersten Textworte“ und „im Taumel des Komponierens [...] zu Ende geschrieben“¹⁹⁶, wodurch er dem Dichter vielleicht noch näher als durch das sicher auch sehr bewußte Einfühlen (und „Eindenken“) in dessen Welt kam. Denn daß dabei nicht nur Melodik und Harmonik, sondern in einem besonders hohen Maß auch das Eingehen auf Rilkes sprachliche Rhythmik bzw. auf seine bisweilen auch (gleichsam) „Nicht-Rhythmik“ eine bedeutende Rolle spielt, ist offenkundig; dies vor allem sollte hier exemplarisch dargestellt werden.

Literatur

1. Allemann B. Einleitung. *Rainer Maria Rilke, Werke*, Band I.1. *Gedicht-Zyklen*, 3. Aufl. Frankfurt am Main 1980, S. IX.
2. Böhm R. Symbolik und Rhetorik im Liedschaffen von Franz Schubert (= Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis, hrsg. von H. Krones, Band 3), Wien 2006, S. 97–132.
3. Bungardt-Eckhardt J. Ex libris Arnold Schönberg. Bücher und Zeitschriften in der Nachlassbibliothek. Kommentierter Katalog (= Journal of the Arnold Schönberg Center 18/2021), Wien 2021.

¹⁹⁵ Vgl. Hartmut Krones, Mozart gibt uns selbst die Antworten. Zur Musiksprache der „Zauberflöte“, in: Österreichische Musikzeitschrift 46 (1991), S. 24–33, hier S. 31f.

¹⁹⁶ Arnold Schönberg, Das Verhältnis zum Text, in: Schönberg, Stil und Gedanke (Anm. 6), S. 3–6, hier S. 5.

4. Floros C. Gustav Mahler 2. Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung, Wiesbaden 1977.
5. Fülleborn U. Das Stunden-Buch. *Lexikon der Weltliteratur*. Band II. *Hauptwerke der Weltliteratur in Charakteristiken und Kurzinterpretationen* / hrsg. von G. von Wilpert, 2. Aufl. Stuttgart 1980, S. 1071.
6. Gerhardus D. Das Stunden-Buch. *Kindlers Literaturlexikon im dtv*, Band 21. Sro–Tai, München 1974, S. 9061.
7. Krones H. Arnold Schönberg als „Kind“ Österreich-Ungarns. *Die Rezeption der Wiener Schule in Osteuropa* / hrsg. von H. Krones, H. Loos und K.-P. Koch (= Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig 19), Leipzig 2017, S. 3-16.
8. Krones H. Lebenswelten und Werke 1874–1900 [Arnold Schönberg], A. Meyer / T. Muxeneder / U. Scheideler (Hg.), *Schönberg Handbuch*, Berlin–Kassel 2023, S. 27–51.
9. Krones H. Immer noch »auf der Flucht« (aus Wien). Zu Liedern von Hanns Eisler und Marcel Rubin, *Musik im sozialen Raum*. Festschrift für Peter Schleuning zum 70. Geburtstag / hrsg. von F. Hoffmann, M. Gärtner und A. Weidenfeld (= Beiträge zur Kulturgeschichte der Musik 3), München 2011, S. 161–187.
10. Krones H. Pierrot lunaire op. 21. *Arnold Schönberg. Interpretationen seiner Werke* / hrsg. von G. Gruber. Band I, Laaber 2002, S. 296–320.
11. Krones H. Elemente der musikalischen Semantik in Alexander Zemlinskys „Eine Florentinische Tragödie“. *Musical theatre – yesterday, today, tomorrow*. The 100th anniversary of the birth of composer Danilo Svara. 17. slovenski glasbeni dnevi 2002 [Kongreßbericht] / hrsg. von P. Kuret, Ljubljana o. J. [2003]. S. 64–75.
12. Krones H. Alexander Zemlinskys ‚Der König Kandaules‘: Die Musik (= 2. Teil von: H. Schwabl und H. Krones, Kandaules: Von Herodot bis Zemlinsky [S. 1-106]). *Wiener humanistische Blätter* 39. Kandaules und Gyges in Antike und Neuzeit, Wien 1997, S. 51–106.
13. Krones H. Tonale und harmonische Semantik im Liedschaffen Alexander Zemlinskys. *Alexander Zemlinsky. Ästhetik, Stil und Umfeld* (= Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis, Sonderband 1) / hrsg. von H. Krones, Wien-Köln-Weimar 1995. S. 163–187.
14. Krones H. „Wiener“ Symbolik? Zu musiksemantischen Traditionen in den beiden Wiener Schulen. *Otto Kolleritsch (Hrsg.), Beethoven und die Zweite Wiener Schule* (= Studien zur Wertungsforschung 25), Wien–Graz 1992. S. 51–79.
15. Krones H. Mozart gibt uns selbst die Antworten. Zur Musiksprache der „Zauberflöte“. *Österreichische Musikzeitschrift* 46 (1991), S. 24–33.
16. Schenk E. Über Tonsymbolik in Beethovens „Fidelio“. *Beethoven-Studien. Festgabe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum 200. Geburtstag von Ludwig van Beethoven*, Wien 1970.

17. Schönberg A. Analyse der 4 Orchesterlieder op. 22. *Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik* / hrsg. von I. Vojtěch, Frankfurt am Main 1976, S. 286–300.
18. Schönberg A. Sämtliche Werke, Abteilung I: Lieder. Reihe B, Band 1/2, Teil 1. Lieder mit Klavierbegleitung. Kritischer Bericht. Fassungen. Skizzen. Fragmente. Textteil, hrsg. von Ch. M. Schmidt, Mainz–Wien 1989.
19. Schönberg A. Sämtliche Werke, Abteilung I: Lieder. Reihe A, Band 3. Orchesterlieder, hrsg. von Ch. M. Schmidt, Mainz–Wien 1981, S. 141–147.
20. Schönberg A. Sämtliche Werke, Abteilung I: Lieder. Reihe B, Band 1/2, Teil 2. Lieder mit Klavierbegleitung. Kritischer Bericht. Fassungen. Skizzen. Fragmente. Notenteil, hrsg. von Ch. M. Schmidt, Mainz–Wien 1990.
21. Schönberg A. Sämtliche Werke, Abteilung I: Lieder und Kanons. Reihe A, Band 1. Lieder mit Klavierbegleitung, hrsg. von J. Rufer, Mainz–Wien 1966.
22. Schönberg A. Harmonielehre. Leipzig–Wien 1911.
23. Schubart Ch. F. D. Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst / hrsg. von L. Schubart, Wien 1806. S. 377–380.

Гартмут Кронес (Hartmut Krones)
(Відень, Австрія)